

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

Desempenho energético e exerético de ciclos Rankine orgânico e vapor na recuperação de calor residual dos gases de escape de motores navais de médio porte

Leonardo Damschi, PPGEO/FURG, Rio Grande/Brasil, leodamschi@gmail.com

Kamille Vieira Machado, PROMEC/UFRGS, Porto Alegre/Brasil, kamillevieiramachado@hotmail.com

Crístofer Hood Marques, PPGEO/FURG, Rio Grande/Brasil, crisferhood@furg.br

Resumo

A International Maritime Organization (IMO) definiu metas rigorosas de redução de emissões de gases de efeito estufa, ao menos 20% até 2030, 70-80% até 2040, e emissão zero até 2050. Em sistemas de propulsão naval, menos da metade da energia química do combustível é convertida em trabalho útil no eixo propulsor, o restante é dissipado como calor residual. A recuperação de calor residual, via ciclos Rankine orgânico (ORC) ou Rankine a vapor (SRC), é uma estratégia promissora para melhorar a eficiência energética. O objetivo foi avaliar, de forma energética e exerética, o desempenho dos ciclos ORC/SRC para um motor diesel de médio porte. Foram considerados diferentes valores de pressão máxima (8 a 10 bar) e cargas de motor (100%, 85%, 75%), junto com R245fa e água como fluidos de trabalho. O SRC apresentou maior potência líquida em todas as condições analisadas, superando mais que o dobro dos valores obtidos com o ORC. O ORC demonstrou eficiências energéticas mais elevadas em 75% de carga, indicando vantagem em regime parcial de operação. Na análise exerética, os maiores valores de eficiência foram registrados quando o motor opera em 75% de carga. O desempenho global dos ciclos é influenciado pelas condições operacionais e de projeto. Em ambos os ciclos, há uma tendência de aumento nas eficiências e nas potências líquidas conforme aumenta a pressão na entrada da turbina. Conclui-se que devem ser considerados os regimes operacionais da embarcação e os objetivos do projeto para reduzir irreversibilidades e maximizar o aproveitamento útil da energia disponível nos gases de escape.

1. Introdução

A International Maritime Organization (IMO) definiu metas rigorosas de redução de emissões de gases de efeito estufa, com redução de ao menos 20% até 2030, 70-80% até 2040, e emissão zero até 2050 (IMO, 2023). No Brasil, embora o potencial de transporte hidroviário não seja explorado em sua totalidade, em 2024 o transporte em vias interiores representou 127,9 milhões de toneladas de carga transportada, onde aproximadamente 34% deste total correspondeu ao transporte interior (Mota et al., 2018; ANTAQ, 2025). Segundo a ANTAQ, existem 3.975 embarcações registradas para a navegação interior, sendo que 73% dessas embarcações são dedicadas ao transporte de granéis (líquidos e sólidos), carga geral e carga containerizada. Estima-

se que para atender os requisitos estabelecidos pela IMO, 70% dos combustíveis navais precisarão ser aprimorados ou substituídos por alternativas mais limpas (Ampah et al., 2021), o que, considerando o considerável número de transporte interior, acaba impactando também nas embarcações de transporte interior.

Embarcações de transporte necessitam fornecimento de energia constante para propulsão e outros sistemas a bordo. Algumas ações podem ajudar a aprimorar o consumo de combustível, como o aperfeiçoamento dos sistemas de energia e propulsão, sistemas híbridos, aprimoramentos na resistência hidrodinâmica do casco da embarcação e ajustes na velocidade de navegação e seu planejamento (Bureau Veritas, 2022; Bouman et al., 2017; Herdzik, 2021; Liu et al. 2022). Dentro dessas

alternativas para aprimoramento da eficiência energética da embarcação existem tecnologias emergentes como a recuperação de calor residual (do inglês, WHRS) que mostra grande potencial para a redução no consumo de combustível e emissões associadas (MAN Energy Solutions SE, 2019).

Diversos autores da bibliografia enfatizam que os sistemas WHRS podem aumentar significativamente a eficiência dos motores. Mansoury et al. (2018) citam que os maiores responsáveis por perdas de energia do combustível são os gases de exaustão, fluido de refrigeração do motor e atrito entre suas partes móveis. Díaz-Secades et al. (2022), por meio de uma análise que avaliou um motor marítimo de forma energética, exérgica, econômica e ambiental, identificaram que apenas 37% da exérgia presente no combustível se transforma em trabalho no eixo, 38-43% é encontrada nos gases de escape, 25-27% é destruída por irreversibilidades durante a combustão e 3% é dissipada como calor residual pelo bloco do motor, óleo de lubrificação e ar de admissão. Em relação à análise energética, os autores apresentam que 15-18% da energia é irradiada pelo bloco do motor, óleo lubrificante e ar de admissão, 9-12% é perdida através do fluido de arrefecimento e 32-35% está presente nos gases de exaustão. Mondejar et al. (2018) avaliaram um ciclo Rankine orgânico (do inglês, ORC) a bordo de navios, identificando fontes de calor adequadas, melhores arquiteturas de ciclo, fluidos de trabalho, componentes e estratégias de controle. Seus resultados indicam que recuperando calor dos gases de escape e do fluido de arrefecimento, as economias com combustível resultam entre 10% e 15%. Fallah et al. (2023) investigaram a aplicação um sistema de WHRS nos gases de escape de um motor Diesel com potência total de 320 kW. O sistema estudado contava com um ciclo Kalina de alta temperatura e um ciclo ORC de baixa temperatura que alimentavam um ciclo de refrigeração por compressão de vapor (do inglês, VCR) de dois estágios para fornecer frio constante. Os resultados demonstraram que o motor, em capacidade máxima, consegue gerar 60 kW a mais de potência, representando um aumento de 18,8% da potência total. E eficiência exérgica do ciclo combinado foi de 58,31%. Os autores revelam que a economia de Diesel pode chegar a 15,92 litros/hora e uma redução de 35,3 kg/hora nas emissões de CO₂.

Na literatura, observa-se que a escolha do fluido de trabalho exerce influência significativa no

desempenho dos ciclos de recuperação de calor. O ciclo Rankine a vapor (do inglês, SRC) apresenta a vantagem de ser uma tecnologia amplamente consolidada e de operação confiável. Entretanto sua aplicação requer operação em altas pressões, além de apresentar menor eficiência quando recupera calor de fontes em baixas e médias temperaturas (Nazari et al., 2016; Mondejar et al., 2018). Por outro lado, ciclos ORC demonstram maior flexibilidade termodinâmica, adequados para a recuperação de calor de baixas temperaturas. Outro ponto importante na escolha do fluido orgânico é a sua classificação: úmido, seco ou isentrópico. De modo geral, os fluidos secos são melhores que os fluidos úmidos, pois evitam a formação de gotículas após o processo de expansão na turbina (Yang et al., 2015), ou seja, mesmo após a turbina o fluido ainda continua no estado de vapor saturado ou superaquecido. Entretanto suas principais desvantagens são o alto custo de aquisição, inflamabilidade, toxicidade e questões ambientais de alguns fluidos, além de requisitos de segurança na embarcação (Mondejar et al., 2018; Zhu et al., 2020).

Este presente trabalho tem como objetivo avaliar de forma energética e exérgica o desempenho dos ciclos Rankine orgânico (ORC) e Rankine a vapor (SRC) recuperando calor residual dos gases de escape de um motor diesel de médio porte (MAN L32/40CD, de 2700 kW) em diferentes cargas de motor (100%, 85%, 75%) e diferentes pressões máximas nos ciclos de recuperação (8 a 10 bar).

2. Descrição do sistema

Este trabalho foca em comparar o desempenho de um ciclo Rankine operando com dois fluidos de trabalho distintos: no SRC utiliza-se água, enquanto no ORC emprega-se o fluido orgânico R245fa. A escolha do fluido orgânico foi determinante, pois o R245fa é apontado como um fluido orgânico seco, apresentar maior desempenho em sistemas de recuperação de calor de baixas e médias temperaturas, operação em baixas pressões e minimizar o tempo de retorno do investimento, porém possui potencial de aquecimento global relativamente alto (Mondejar et al., 2018; Yang et al., 2015).

O ciclo inicia com a combustão no motor (3) a partir do ar de admissão (1) e o combustível (2), onde os produtos são a potência gerada no eixo e os gases de exaustão (4). Esses gases, possuindo considerável quantidade de energia, são aproveitados no gerador de vapor do ciclo WHRS

antes de serem liberados ao meio ambiente. O gerador de vapor foi dividido em três seções, sendo elas: pré aquecedor (9 → 10 / 6 → 7), que possui a função de elevar a temperatura do fluido vindo da bomba, no estado de líquido comprimido, até próximo da temperatura de saturação; evaporador (10 → 11 / 5 → 6), que fará a transição do fluido de líquido saturado até vapor saturado; e por fim o super aquecedor (11 → 12 / 4 → 5), que receberá os gases de exaustão do motor e, caso o fluido ainda tenha capacidade de absorver energia, será responsável por transformar o vapor saturado em vapor superaquecido. Posteriormente o fluido vaporizado se destina à turbina (12 → 13), onde ocorre a expansão do vapor e gera energia elétrica através do gerador.

Figura 1 - Representação esquemática do ciclo estudado

3. Metodologia

A metodologia fundamenta-se na aplicação da Primeira e Segunda Leis da Termodinâmica, visando análise energética e exérgica dos sistemas propostos. A modelagem matemática é realizada através do software GNU Octave, juntamente com a biblioteca CoolProp que fornece dados termodinâmicos precisos para diversos fluidos. O estudo considera a avaliação dos componentes do ciclo: bomba, gerador de vapor, turbina e condensador. Os dados referentes ao motor e aos gases de exaustão foram coletados a partir de manuais técnicos do fabricante e estão disponíveis na Tabela 1.

Tabela 1 – Dados do motor L32/40CD

Parâmetro	Carga motor	Valor	Un.
Cilindros		6	-
Potência / cilindro		450	kW
Vazão mássica gases / Temperatura	100%	8,93	Kg/kWh
		279	°C
	85%	8,76	Kg/kWh
		282	°C
	75%	8,57	Kg/kWh
		290	°C

Para a realização da modelagem matemática foram definidas as informações ISO que o fabricante fornece, entretanto futuramente deseja-se realizar uma nova análise com os dados nas condições tropicais. Como o objetivo é comparar os ciclos entre diferentes pressões e cargas de motor variando o fluido de trabalho, optou-se por fixar alguns parâmetros para cada modelo de ciclo, de forma a garantir uma análise consistente e comparável. Para o SRC, foi fixada uma vazão mássica do fluido em 0,2 kg/s, a fim de obter melhores resultados e gerar maiores quantidades de calor. Já para o ORC foi definida uma vazão mássica de 1,5 kg/s. A temperatura de saída dos gases de exaustão (T_7) foi limitada como mínima em 150°C (423,15 K), para evitar a condensação de substâncias como o ácido sulfúrico e ocorrer a corrosão do sistema (Aydemir e Fritz, 2020). Os demais parâmetros foram padronizados para os dois modelos, os quais estão dispostos a Tabela 2.

Tabela 2 - Parâmetros globais para os ciclos

Variáveis fixas		
Parâmetro	Valor	Un.
Pressão estado morto (P_0)	101325	Pa
Temp. estado morto (T_0)	298,15	K
Fluido de arrefecimento	Água	-
Pressão arref. (P_{14} e P_{15})	120	KPa
Temp. entrada arref. (T_{14})	298,15	K
Pinch Point	15	K
Temp. mín. saída gases ex. (T_7)	423,15	K
Temp. entr. Bomba (T_8)	303,15	K
Qualidade entr. Bomba (X_8)	0	-
Eficiência isent. Bomba (η_{is_b})	80	%
Eficiência mec. Bomba (η_{m_b})	90	%
Eficiência isent. Turbina (η_{is_t})	82	%
Eficiência mec. Turbina (η_{m_t})	90	%
Eficiência energ. Cond. (η_{m_c})	98	%
Variáveis de decisão		
Vazão mássica (100%)	6,6975	kg/s
Vazão mássica (85%)	5,5845	kg/s
Vazão mássica (75%)	4,8206	kg/s
Pressão saída Evaporador (T_8)	8:0,5:10	bar

Variáveis dependentes	
Propriedades termodinâmicas	(h, s, T, etc)
Taxa de transf. de calor	\dot{Q}
Taxa de transf. de exergia	$\dot{E}_{ent}, \dot{E}_{sai}$
Taxa de destruição de exergia	\dot{E}_d
Potência consumida / gerada	$\dot{W}_{bomb}, \dot{W}_{turb}$
Potência líquida do ciclo	\dot{W}_{liq}
Eficiência energética do ciclo	η_{En}
Eficiência exergetica do ciclo	η_{Ex}

3.1. Equações gerais

A equação do balanço de massa é:

$$\sum \dot{m}_e = \sum \dot{m}_s \quad (1)$$

A equação do balanço de energia é:

$$\dot{W} - \dot{Q} = \sum \dot{m}_s h_s - \sum \dot{m}_e h_e \quad (2)$$

onde as energias cinética e potencial são desconsideradas. \dot{Q} e \dot{W} representam, respectivamente, os fluxos de calor e trabalho. As equações para exergia específica e balanço exergetico são, respectivamente:

$$e_f = (h - h_0) - T_0(s - s_0) \quad (3)$$

$$0 = \sum_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j}\right) \dot{Q}_j - \dot{W}_{vc} + \sum_e \dot{m}_e e_{fe} - \sum_s \dot{m}_s e_{fs} - \dot{E}_d \quad (4)$$

$$\dot{E}_d = \dot{E}_e - \dot{E}_s \quad (5)$$

onde T_0 , h_0 e s_0 são correspondentes ao estado de referência (estado morto). As equações de potência líquida, eficiência energética e exergetica para o ciclo global são:

$$\dot{W}_{liq.} = \dot{W}_{turb.} - \dot{W}_{bomb.} \quad (6)$$

$$\eta_{En} = \frac{\dot{W}_{liq.}}{\dot{Q}} \quad (7)$$

$$\eta_{Ex} = \frac{\dot{W}_{liq.}}{\dot{E}_{s,evap.} - \dot{E}_{e,bomb.}} \quad (8)$$

4. Resultados e discussão

Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados obtidos a partir da simulação termodinâmica dos ciclos propostos. A análise considerou diferentes condições de carga do motor, pressões máximas para dois fluidos, água e R245fa. Os principais parâmetros de desempenho avaliados foram a potência líquida, a eficiência energética e a eficiência exergetica.

4.1. Análise Energética

Segundo o catálogo do motor MAN L32/40CD, a maior eficiência do motor ocorre na carga de 75%, visto que, nesta condição, o consumo específico de combustível é menor para gerar a mesma quantidade de energia (kWh), em comparação as cargas de 85% e 100%. Assim, na carga de máxima eficiência, o motor emite uma menor quantidade de gases de exaustão, reduzindo o potencial de aproveitamento energético no ciclo termodinâmico combinado.

A análise energética do ciclo termodinâmico deste estudo considera dois fluidos de trabalho, água e R245fa, em diferentes cargas do motor e pressões de entrada na turbina. A Figura 2 apresenta os resultados obtidos.

Na Figura 2(a), para o ciclo operando com água, observa-se que a eficiência energética do ciclo aumenta com a elevação da pressão de entrada da turbina (pressão no gerador de vapor de recuperação). Além disso, a maior eficiência ocorre nas cargas de 100% e 85%, enquanto a menor é verificada na carga de 75%. Esse comportamento é consistente com a lógica termodinâmica: como o motor é mais eficiente a 75%, há menor desperdício de energia nos gases de exaustão, reduzindo o potencial de recuperação no ciclo.

Entretanto, a Figura 2(b), referente ao ciclo com o fluido orgânico R245fa, apresenta comportamento distinto. Nesse caso, as maiores eficiências energéticas ocorrem justamente na carga de 75%, sendo sempre crescentes com o aumento da pressão de entrada da turbina. Esse resultado evidencia que o desempenho do ciclo combinado é fortemente influenciado pelo fluido de trabalho adotado, e que, para o R245fa, a condição de máxima eficiência do motor também se traduz em maiores ganhos para o ciclo de recuperação.

Dentro da análise energética também foi avaliada a potência líquida gerada pelo ciclo, resultante da diferença entre a potência produzida pela turbina e a consumida pela bomba. A Figura 3 apresenta o comportamento da potência líquida para diferentes cargas do motor e pressões de entrada na turbina.

A potência líquida do ciclo está diretamente associada à vazão mássica dos gases de exaustão do motor, sendo maior nas condições de 100% de carga e menor em 75%. Na Figura 3(a), referente ao ciclo com água, observa-se que a potência líquida cresce com o aumento da pressão de entrada da turbina e apresenta valores mais elevados nas cargas de 85% e 100%, enquanto a carga de 75% resulta em menores valores devido à menor vazão

mássica disponível. A Figura 3(b), correspondente ao ciclo operando com o fluido orgânico R245fa, a qual mostra o mesmo comportamento geral: a potência líquida aumenta com a pressão da turbina e com a carga do motor.

Do ponto de vista quantitativo, verifica-se que o ciclo com água apresenta valores significativamente superior aos obtidos com o R245fa, atingindo mais que o dobro da potência líquida. Essa diferença está relacionada às propriedades termodinâmicas dos fluidos de trabalho e ao maior aproveitamento energético proporcionado pela água no ciclo Rankine, em comparação ao fluido orgânico.

Figura 2 - Eficiência energética do ciclo operando com: (a) água e (b) R245fa

Figura 3 - Potência líquida do ciclo operando com: (a) água e (b) R245fa

4.2. Análise Exergética

A exergia representa o potencial útil de uma forma de energia, ou seja, a quantidade de trabalho que pode ser efetivamente convertida em energia aproveitável. Nesse contexto, a eficiência exergética quantifica a fração desse potencial que é realmente utilizada pelo ciclo termodinâmico, enquanto o restante é dissipado devido às irreversibilidades inerentes ao sistema.

A Figura 4(a) ilustra a eficiência exergética do ciclo operando com água como fluido de trabalho. Observa-se uma tendência clara de aumento da eficiência com o acréscimo da pressão de entrada da turbina. Além disso, os maiores valores de eficiência são registrados quando o motor opera a 75% de carga, coincidindo com a condição de maior rendimento do motor. Já em plena carga (100%), a eficiência exergética é a menor entre os três níveis analisados. Esse comportamento indica que, em condições de carga parcial, há melhor aproveitamento da energia disponível, refletindo um consumo específico mais favorável.

De forma semelhante, a Figura 4(b) apresenta os resultados para o ciclo utilizando o fluido orgânico R245fa. Embora o padrão de variação com a pressão

de entrada da turbina se mantenha com aumento da eficiência exergética, os valores absolutos são consideravelmente inferiores aos obtidos com água. A máxima eficiência registrada com R245fa gira em torno de 28%, também ocorrendo na condição de 75% de carga do motor.

Ao comparar os dois fluidos, verifica-se que o ciclo com água apresenta desempenho exergético significativamente superior, atingindo praticamente o dobro da eficiência observada com R245fa. Esse resultado está relacionado à maior compatibilidade termodinâmica da água com as características dos gases de exaustão, especialmente em termos de temperatura e entalpia, o que contribui para a redução das irreversibilidades e para um aproveitamento mais eficaz do trabalho útil disponível.

Figura 4 - Eficiência exergética do ciclo operando com: (a) água e (b) R245fa

5. Conclusão

A análise energética e exergética realizada permitiu compreender de forma detalhada o comportamento dos ciclos Rankine a vapor (SRC) e orgânico (ORC) aplicados à recuperação de calor residual em motores navais de médio porte.

Do ponto de vista energético, verificou-se que no SRC a maior eficiência ocorre nas cargas de 100% e 85%. Já no caso do ORC, as maiores eficiências energéticas ocorrem na carga de 75%, indicando vantagem em regime parcial de operação. Também foi observado que o SRC apresentou maior potência líquida em todas as condições analisadas, superando em mais de duas vezes os valores obtidos com o ORC. Esse comportamento é justificado pelas propriedades termodinâmicas da água, que favorecem o aproveitamento da energia disponível nos gases de exaustão.

Em relação à análise exergética, os maiores valores de eficiência foram registrados quando o motor opera a 75% de carga, coincidindo com a condição de maior rendimento do motor.

Os resultados indicam que o desempenho global dos ciclos é fortemente influenciado pelo fluido e pressão máxima, bem como as condições de operação do motor. Em ambos os ciclos, observa-se uma tendência de aumento nas eficiências energéticas e exergéticas, bem como nas potências líquidas, com o acréscimo da pressão de entrada da turbina.

Desta forma, conclui-se que devem ser considerados os regimes operacionais da embarcação e os objetivos do projeto para reduzir irreversibilidades e maximizar o aproveitamento útil da energia disponível nos gases de escape. A pesquisa contribui para o pré-dimensionamento de sistemas de recuperação de calor em embarcações, fornecendo subsídios técnicos para futuras etapas de otimização, seleção de fluidos alternativos e avaliação econômica.

6. Referências Bibliográficas

AMPAH, J. D.; YUSUF, A. A.; AFRANE, S.; JIN, C.; LIU, H. Reviewing two decades of cleaner alternative marine fuels: towards IMO's decarbonization of the maritime transport sector. *Journal of Cleaner Production*, Tianjin, v. 320, 2021.

ANTAQ (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS). *Transporte por vias interiores*. Brasília: ANTAQ, 2025.

AYDEMIR, A.; FRITZ, M. Estimating excess heat from exhaust gases: why corrosion matters. *Energy, Ecology and Environment*, Karlsruhe, v. 5, n. 5, p. 330-343, 2020.

BOUMAN, E. A.; LINDSTAD, E.; RIALLAND, A. I.; STROMMAN, A. H. State-of-the-art Technologies, measures, and potential for reducing GHG

emissions from shipping – A review. *Transportation Research Part D: Transport and Environment, Trondheim*, v. 52, p. 408-421, 2017.

BUREAU VERITAS. *Alternative Fuels Outlook for Shipping – an overview of alternative fuels a well-to-wake perspective*. White Paper. La Défense, França: Bureau Veritas Marine & Offshore, 88p, set 2022.

DIÁZ-SECADES, L. A.; GONZÁLEZ, R.; RIVERA, N. Waste heat recovery from marine main medium speed engine block: energy, exergy, economic and environmental (4E) assessment – case study. *Ocean Engineering, Oviedo*, v. 264, 2022.

FALLAH, M.; SOHRABI, A.; MOKARRAM, N. H. Proposal and energy, exergy, economic, and environmental analyses of a novel combined cooling and power (CCP) system. *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Tabriz*, v. 45, p. 441, 2023.

HERDZIK, J. The effectiveness of waste heat recovery from the marine engine – a review. *Polish Maritime Research, Gdańsk*, v. 28, n. 2, p. 148-157, 2021.

IMO, *Annex 15: Resolution MEPC.377(80), IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships*, 2023.

LIU, H.; ZHOU, J. Review of organic Rankine cycle for waste recovery in marine engine. *Energy Reports*, v.8, p. 563-574, 2022.

MAN ENERGY SOLUTIONS. *MAN Energy Solutions und Orcan Energy vereinbaren Zusammenarbeit*. Augsburg: MAN Energy Solutions, 2019.

MANSOURY, M.; JAFARMADAR, S.; KHALILARYA, S. Energy and exergy analysis of a combined cycle Kalina and organic Rankine cycles using waste heat. *International Journal of Exergy, Urmia*, v. 27, n. 2, p. 251-286, 2018.

MONDEJAR, M. E.; ALMANY, R.; MARTÍN, E.; MARTÍNEZ, A.; RODRÍGUEZ, J. F. Screening of working fluids for Organic Rankine Cycles in marine applications. *Applied Energy, Amsterdam*, v. 212, p. 1203-1225, 2018.

MOTA, Hugo Saouza; MEDEIROS, José da Silva; SOUZA, Rodrigo Luiz de; FERREIRA, Rodrigo Moreira. *A navegação interior brasileira*. BNDES Setorial 47, p. 229-268, mar 2018.

NAZARI, N.; HEIDARNEJAD, P.; PROKHIAL, S. Multi-objective optimization of a combined steam-organic Rankine cycle based on exergy and exergo-economic analysis for waste heat recovery

application. *Energy Conversion and Management, Tehran*, v. 127, p. 366-379, 2016.

YANG, F.; ZHANG, H.; SONG, S.; BEI, C.; WANG, H.; WANG, E. Thermo-economic multi-objective optimization of an organic Rankine cycle for exhaust waste recovery of a diesel engine. *Energy, Amsterdam*, v. 93, p. 2208-2228, 2015.

ZHU, S.; MA, Z.; ZHANG, K.; DENG, K. Energy and exergy analysis of a novel steam injected turbocompounding system applied on the marine two-stroke diesel engine. *Energy Conversion and Management, Shanghai*, v. 221, n. 113207, 2020.